

АУДИТ КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

AUDIT AS A TOOL FOR ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF AN ORGANIZATION

ЛОПУНОВА ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА,
Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС.
ВОРОЖЦОВА ДАРЬЯ ДМИТРИЕВНА,
Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС.

LOPUNOVA TATYANA EVGENIEVNA,
Sibirian Institute of Management – brunch of RANEPА.
VOROZHTSOVA DARYA DMITRIEVNA,
Sibirian Institute of Management – brunch of RANEPА.

В данной статье рассматривается основной и наиболее оптимальный инструмент обеспечения экономической безопасности организации – аудит (метод независимой проверки), в целях демонстрации влияния контроля внутренних и внешних процессов, отчётности на деятельность предприятия. Отмечены угрозы экономической безопасности на уровне предприятия. Выделены и охарактеризованы виды аудита. Раскрывается важность принципов аудиторской деятельности, поэтапности, нюансов, особенностей, встречающихся при решении частных задач, познание которых позволит снизить или полностью устранить возможные угрозы и риски.

This article discusses the main and most optimal tool for ensuring the economic security of an organization – audit (independent verification method), in order to demonstrate the impact of control of internal and external processes, reporting on the activities of the enterprise. Threats to economic security at the enterprise level are noted. The types of audit are highlighted and characterized. The importance of the principles of auditing, phasing, nuances, features encountered in solving particular problems, the knowledge of which will reduce or completely eliminate possible threats and risks, is revealed.

Ключевые слова: *предприятие, аудит, коммерческая организация, экономическая безопасность, риски, внешний аудит, внутренний аудит, обязательный аудит.*

Key words: *enterprise, audit, commercial organization, economic security, risks, external audit, internal audit, mandatory audit.*

Основа ВВП нашей страны формируется на уровне хозяйствующих субъектов посредством общей стоимости произведенных товаров и услуг, что играет существенную роль и влияет на достижение конечного результата. Для развития организаций требуется инструмент финансового контроля, позволяющий обеспечить финансовый учёт и контроль, то есть экономическую безопасность предприятия в целом и достигнуть прозрачности, предупредить, выявить нарушения, оценить эффективность распоряжения и использования ресурсов компании в частности, позволяющий снизить риски и затраты. Таким инструментом является аудит коммерческой организации.

В современных условиях большое внимание в деятельности предприятия уделяется обеспечению экономической безопасности, под которой понимается состояние всех видов ресурсов, обеспечивающее эффективное их использование и стабильное функционирование для динамичного научно-технического и социального развития организации и достижения стратегических целей [6, с. 11-12].

Экономическая безопасность является подсистемой, которая обеспечивает эффективную работу всех звеньев предприятия, способствует достижению планируемых показателей, снижает и предотвращает риски, тем самым придавая стабильность и надежность системе управления [6, с. 15].

Целями экономической безопасности предприятия являются выявление, предупреждение, своевременное реагирование и нейтрализация условий и причин негативных событий и возможного ущерба.

Для организации важно понимать возможные угрозы, то есть совокупность факторов и условий, которые могут способствовать реализации опасности [6, с. 15]. Постоянный анализ деятельности организации позволяет выявить источники возникновения опасностей.

Угрозы экономической безопасности на уровне предприятия можно разделить на две группы:

1. Внешние – угрозы, которые не зависят от деятельности предприятия, а возникают за его пределами (например, политическая нестабильность, санкции, изменение законодательства, условий налогообложения, деятельность конкурентов и так далее);

2. Внутренние – угрозы, которые связаны с деятельностью компании, а именно действия или же бездействия сотрудников, в результате которых может быть нанесен ущерб (например, распространение информации, являющейся коммерческой тайной, воровство, нарушения технологии, не соблюдение трудового распорядка и другие) [7, с.47-51].

Если же руководство и служба экономической безопасности коммерческой организации не будут действовать в целях выявления и предотвращения угроз, то эти угрозы могут превратиться в реальный ущерб. В связи с чем для обеспечения экономической безопасности предприятия необходим контроль, который включает в себя аудиторскую проверку основных форм отчетности в организации: бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах (ОФР), отчета о движении денежных средств (ОДДС), отчета об изменениях капитала.

Так аудит является ключевым показателем фактического наличия резервов для непрерывности операционного (финансового) цикла, поддержания стабильности функционирования всех составляющих, имеющих существенную долю в структуре, выявления сильных и слабых сторон.

В соответствии со статьей Федерального закона "Об аудиторской деятельности", под аудитом понимается независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности (п. 3, ст. 1 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ) [1]. Представляет собой процесс планирования и выполнения поэтапных процедур в целях выражения уверенности, что данная отчетность не содержит существенных искажений, она корректна и адекватна.

Помимо непосредственного аудита субъектами аудиторской деятельности, а именно аудиторскими организациями, ИП или самими аудиторами, могут оказываться сопутствующие аудиту услуги: консультационные услуги в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности, например, прописывать методику в учетной политике организации, услуги в области устойчивого развития, налогового консультирования, форензик.

Выполнение данных задач возложено на аудитора, как на специалиста, занимающегося проверкой и оценкой финансовой информации и бухгалтерских систем компании, имеющего необходимую квалификацию, лицензию и обладающего соответствующими компетенциями,

в число которых входят аналитические способности, обеспечивающие выстраивание корреляционных зависимостей.

Кроме того, профессию аудитора выделяет требование соблюдать кодекс этики, что характерно не для всех профессий, при выполнении своих функций:

- Быть объективным, независимым, честным;
- Обладать должной тщательностью, профессиональной компетентностью;
- Придерживаться конфиденциальности;
- Проявлять профессиональный скептицизм;
- Быть конкурентоспособным;
- Быстро воспринимать информацию в условиях изменяющегося законодательства

[4, с.18-23].

Как правило, аудит разделяют на два вида:

1. Обязательный, которому подлежат акционерные общества, банки, страховые организации и ряд других, регламентируемых федеральным законом организаций, чья выручка за отчетный период превысила 800 миллионов рублей или доля стоимости активов превышает 400 миллионов рублей.

2. Инициативный аудит, который проводится по желанию аудируемого субъекта с учетом конкретных задач, сроков и объемов аудита [2, с.16-17].

По роду своей деятельности аудиторы бывают внутренними и внешними. Внутренние, как правило, работают в крупных и средних фирмах. Их деятельность сосредоточена исключительно в рамках одной компании, направлена на непрерывную проверку ее деятельности, в целях своевременного выявления, устранения или нивелирования рисков финансово-хозяйственной деятельности, повышения эффективности, в том числе для достижения стратегических целей. Аудитор в данном случае может быть как внутренним сотрудником, так и специалистом, привлекаемым со стороны на договорной основе.

Но не все организации могут позволить себе иметь в штате дополнительного сотрудника или отдел по экономической безопасности, что является нецелесообразным с точки зрения распределения затрат, и им выгоднее привлекать специалистов извне. Ключевым моментом является то, что если он проводился на основе аутсорсинга, то не может в последующем проверять составленную отчетность, что характерно и для внешнего аудита.

Внешний аудит, наоборот, не ограничен одной организацией и носит периодический характер проверок, как правило, ежегодно. Целью является выражение мнения о достоверности финансовой информации, защита интересов внешних пользователей (кредиторов, покупателей, контрагентов и т.д.), зависящих от результатов деятельности компании [2, с.18].

Так как аудит – это процесс, то его условно можно разделить на несколько этапов:

- Подготовка – этап, заключающийся в анализе клиента, его масштабов, места на рынке, специфики (специализации) отрасли, изучении аудиторского заключения прошлых лет с целью оценки клиента, его платежеспособности, налоговых условий, операций с ценными бумагами, наличия данных о судебных разбирательствах, оснований.

На этом этапе обговариваются и согласовываются условия договора, например, сроки, объем, стоимость, которая зависит от этих двух факторов и количество привлекаемых ресурсов со стороны аудиторской компании.

В случае если компания желает выполнить проверку в максимально короткие сроки, то это повлияет на объем привлекаемых ресурсов субъекта и общую стоимость и, наоборот, если клиент заранее позаботился, заложил время до сдачи отчетности 30-60 календарных дней (в зависимости от вида аудита: выездной и невыездной), то стоимость аудита будет ниже.

- Планирование – это разработка стратегии и деталей проверки, для проведения наиболее эффективной работы, нахождение оптимального соотношения сроков, объемов, стоимости, составляется график, который может преобразовываться в процессе выполнения задач.

На этапе определения объемов выбираются объекты для посещения в целях проведения инвентаризации, определяется количество и виды процедур, требуемых к выполнению для получения достаточных данных, состав группы для определения командировочных расходов, стоимость, ожидаемый результат. Дополнительно субъекты аудита должны подтвердить отсутствие какого-либо рода заинтересованности (финансовой, родственной, имущественной, иной) в делах аудируемой организации или третьих лиц, являющихся заинтересованными сторонами [5, с.87-92].

- Оценка рисков и существенность.

Полный анализ финансовой отчетности компании требует больших затрат, которые может позволить себе далеко не каждая компания, поэтому аудиторы по представленным данным определяют, какая информация имеет больший вес или в какой информации произошли резкие изменения, например, анализ «пиковых» месяцев в динамике выручки предприятия [2, с.64-66].

Аудиторский риск заключается в выражении несоответствующего мнения в случае наличия в отчетности существенных искажений. На его уровень влияют три фактора, коррелирующих между собой:

- Контрольный риск – риск того, что искажение не будет своевременно выявлено, устранено или нивелированы его последствия;
- Риск необнаружения – риск, что искажение не будет обнаружено при проведении аудита;
- Неотъемлемый риск, выраженный в склонности данных подготовки искажениям, которые могут быть существенными при отсутствии внутреннего контроля [2, с.40-42].

- Непосредственный аудит.

Длительность аудита ограничена 30 рабочими днями для камеральной проверки и 40 для выездной, при смешанной форме данные сроки продлеваются и не могут превышать 60 рабочих дней. На данном этапе субъект проверки проводит аудиторские процедуры на основании разработанных стандартов.

Так определяются процедуры по существу, которые подразделяют на:

- 1) Аналитические, заключающиеся в анализе, оценке информации, показателей отчетности, причин имеющихся искажений;
- 2) Детальные (проверка оборотов и сальдо по счетам), выражающиеся в:
 - Направлении запроса;
 - Непосредственном наблюдении;
 - Подтверждении информации;
 - Пересчете;
 - Устном опросе;
 - Осмотре;
 - Инспектировании;
 - Проверке документов [4, с.28-29].

Ключевым этапом аудита является инвентаризация, направленная на выявление фактического наличия объектов, указанных организацией, с данными, указанными в регистрах бухгалтерского учета, а также сохранности этих объектов, условий хранения в пригодном для этого помещении при отсутствии излишних запасов для дачи рекомендаций компании в целях повышения рентабельности [3, с. 36-38].

• Аудиторское заключение может быть безоговорочно положительным в случае, если все существенные данные отражены достоверно и соответствуют действующему законодательству. Вторым вариантом является модифицированное заключение, подразделяющееся на:

- Положительное с оговоркой, которое выдается в случае, когда присутствуют искажения, но они не являются монументальными и позволяют сделать вывод, что в целом отчетность достоверна;
- Отказ от выражения мнения, который происходит в случае, когда специалист не может получить достаточно данных для проведения аудита и аргументации своего мнения;
- Отрицательное, если исходя из проанализированных данных, финансовый специалист пришел к заключению, что искажения существенны и встречаются неоднократно [2, с.128-134].

Дополнительно к аудиторскому заключению предоставляются рекомендации по улучшению финансовых процессов и учетов компании.

Таким образом, подводя итог вышесказанному, мы можем сделать вывод о значимости такого инструмента, как аудит в обеспечении экономической безопасности организации. Его деятельность направлена на оценку и дальнейшее повышение эффективности систем организации, их процессов, а также своевременное выявление и предупреждение потенциальных рисков и угроз, выявляемых на ранней стадии, способных оказать негативное влияние и мешающих достижению стратегических целей, что, в свою очередь, может влиять на управленческие решения по финансовой устойчивости и независимости. Он способен дать не только количественную, но и качественную характеристику, рекомендации по определению маршрута, поэтому аудит является той структурно значимой единицей не только для будущих периодов, но и имеет место непосредственно в текущей деятельности организации как способ защиты и контроля хозяйственной деятельности организации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон "Об аудиторской деятельности" от 30.12.2008 № 307-ФЗ. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83311.
2. Аудит / М.А. Штефан, О.А. Замотаева, Н.В. Максимова, А.В. Шурыгин; под редакцией М.А. Штефан. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2024. 744 с.
3. Дмитриева И.М. Бухгалтерский учет. 7-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2024. 304 с.
4. Казакова Н.А. Аудит / Н.А. Казакова, Е.И. Ефремова; под общей редакцией Н.А. Казаковой. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2024. 425 с.
5. Применение международных стандартов аудита при проведении внешнего аудита / под общей редакцией Т.М. Роголенко. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2024. 295 с.
6. Сергеев А.А. Экономическая безопасность предприятия. 3-е изд. М.: Издательство Юрайт, 2024. 275 с.
7. Соколов А.П., Идрисов И.М. Экономическая безопасность предприятия: основные угрозы и пути их минимизации // Инновационная экономика: информация, аналитика, прогнозы. 2022. №4. С. 47-51.

© Лопунова Т.Е., Ворожцова Д.Д., 2024.